

**STUDIUL PROCESELOR SUBCULTURALE ÎN MEDIUL
CARCERAL: REPERE TEORETICO – METODOLOGICE**
**THE STUDY OF SUBCULTURAL PROCESSES IN THE PRISON
ENVIRONMENT: THEORETICAL –AND METHODOLOGICAL
LANDMARKS**

CZU: 343.9:343.85

DOI:10.5281/zenodo.6626757

Victor SAMOILENCO,
Doctorand, USM

Summary

The criminal subculture in the prison environment has a high level of social danger, decreases the positive effect of resocialization actions, and has a negative impact on the order and security of prisons. These facts determine the study of the criminal subculture to be very actual. The purpose of this research is to identify the theoretical and methodological landmarks of the criminal subculture, as a research object in criminology, with multiple interdisciplinary valences and also to describe how this subject is reflected in the scientific literature.

Keywords: *criminal subculture, scientific study, research methods, bibliographic study, biographical method, experiment, observation method, etc.*

În opinia Dnei T. Mărgărint, „detenția unei persoane presupune că acesta este plasată într-un mediu în care acceptă un anumit mod de trai, gândire, apreciere, comportament, relații interpersonale care sunt în conformitate cu subcultura penitenciară” [6, pag.117]. Există, totuși, diferențe între „a accepta benevol”, „a accepta constrâns de situație” și „a fi adeptul” unei subculturi, din acest motiv, ne vom raporta critic față de această asumție și vom susține că nu toți deținuții acceptă normele subculturii penitenciare sau a subculturii criminale, cum este obișnuit să se spună printre penitenciariști. Dimpotrivă, există deținuți care se opun cu vehemență și nu recunosc sau respectă sub nici o formă regulile hoțefști.

În cele din urmă, nu contează câți condamnați acceptă și câți resping normele de subkultură, contează numai faptul că fenomenul subculturii criminale în mediul carceral moldovenesc există, este de o mare amploare, prezintă un nivel maxim de pericol social deoarece favorizează violența și recidiva în mediul de detenție care se prezumă unul coercitiv și de reeducare, are un impact negativ asupra eficienței acțiunilor de resocializare și asupra siguranței în mediul de detenție, favorizează victimizarea unor categorii vulnerabile de deținuți, implică un risc sporit de a fi exportată în mediul extracarceral și prin urmare, de a „hipercriminaliza” întreaga suprastructură socială. Rezultă că, cel puțin prin prisma problemelor care le implică subcultura criminală asupra rutinei de carcerale, orice demers științific cu privire la aceasta vine ca o necesitate de a găsi soluții practice care să inhibe impactul ei

negativ, iar lipsa unor studii consistente cu privire la aceasta, anume în mediul carceral moldovenesc, conferă acestui segment de cercetare nu doar necesitate ci și actualitate.

Cum am mai menționat, acest segment al cercetării nu se bucură de o prea mare vizibilitate academică, cel puțin nu în Republica Moldova. Studii consistente cu privire la subcultura criminală din mediul carceral moldovenesc nu există, cu excepția unor articole științifice extrem de succinte care abordează subcultura sub aspectul originii, structurii, evoluției, etc., [6,11,13] dar și studii juridice, criminologice, culturologice sau chiar interdisciplinare, care abordează subcultura criminală ca și obiect de cercetare conex, în contextul unor studii cu privire la resocializarea condamnaților în mediul de detenție [12, pag.137-149], securitatea condamnaților [2, pag.15-17], asistența socială a condamnaților, [8, pag.29] etc. Un studiu mai amplu cu privire la impactul subculturii atestăm la autorii Gasparyan, Slade, ș.a., însă acesta ne oferă cu precădere date statistice și mai puțin analize cu privire la conținutul, structura, elementele, specificul subculturii criminale [5].

Pe cât de rudimentar este studiat fenomenul subculturii criminale în țara noastră, pe atât de prolifici și consistenți, sunt savanții ruși în lucrările lor, fapt care nu este ieșit din comun având în vedere tradițiile mult mai vechi ale școlii criminologice rusești și în același timp originarea tradițiilor criminale ale lumii interlope în vechiul Imperiu Țarist. Totodată în închisorile din Federația Rusă (dar și în mediul extracarceral) atestăm varianta „cea mai originală a subculturii criminale” și concomitent nu doar varianta de temelie dar și cea „călăuzitoare” pentru restul subculturilor criminale de inspirație sovietică. În legătură cu conceptul, conținutul, cauzele, nivelurile, funcțiile, simbolurile, elementele de comunicare ale subculturii criminale, dar și prevenția acesteia, s-a expus O.V. Starcov [15]. Și V. F. Pirojcov a elaborat cu precădere lucrări despre legile lumii interlope, abordând aspecte extrem de importante, cum ar fi modul în care acestea seduc și corup iremediabil tinerii, rolul subculturilor AUE în criminalizarea societății ruse, etc. [17] A. N. Pastushenya abordează probleme legate de psihologia și socializarea criminalilor care sunt adepți ai normelor de subkultură [16]. Importante rezultate și generalizări științifice au oferit autorii mai vechi: M. N. Ghernet, V. I. Monahov, A. L. Remenson, care au elaborat inclusiv în perioada când studiile cu privire la subcultura și criminalitatea penitenciară au fost suspendate pe fonul afirmării unor concepții comuniste extrem de rigide (în URSS nu există crime) [11, pag.147].

Nu pot fi neglijate studiile cu privire la subculturile criminale din occident, subculturi care deși sunt importante pentru înțelegerea fenomenului criminal, se manifestă cu precădere în mediul extracarceral, deoarece mediul de detenție este gestionat mult mai eficient de către autorități. În accident se operează mai frecvent cu termenul de „subculturi delicvente” [1] și deseori acestea apar ca și „contraculturi” ce sunt ulterior criminalizate de autorități pe fonul unor tendințe de a discrimina sau desconsidera unele grupuri sociale [4]. La fel au fost elaborate lucrări despre subculturile criminale raportate la fenomene precum delicvența juvenilă

și criminalitatea tinerilor [9], dar și lucrări care fac trimitere la un tip specific de subculturi criminale, și anume „subculturile de violență” [14].

Avem la moment o perspectivă destul de clară vizavi de modul în care fenomenul subculturii criminale este abordat în literatura de specialitate, atât în spațiul autohton cât și în literatura de specialitate de limbă rusă și de limbă engleză. Rămâne să clarificăm și să identificăm unele repere metodologice. În legătură cu acest fapt, menționăm că studiul științific al subculturii criminale se pretează unei game largi de metode de cercetare, fapt care se datorează inclusiv posibilităților de abordare interdisciplinară a acestui obiect de cercetare, fiind importante în deosebi perspectivele: juridică și criminologică (în particular victimologică), psihologică, culturologică, sociologică, antropologică și de ce nu, filosofică. Un impediment și o provocare în același timp îl prezintă caracterul „ezoteric” al acestei subculturi, și anume faptul că are multe taine care sunt accesibile doar celor „inițiați” și „cu autoritate”, taine la care se poate ajunge prin intermediul unor metode precum observația, cu condiția ca aceasta să se desfășoare sistematic și foarte riguros, preferabil de către unul sau mai mulți colaboratori ai sistemului penitenciar cu experiență, inclusiv pe palierul științific, sau prin infiltrarea unui agent sub acoperire în mediul carceral, care să poată culege astfel de informații, experiment pe cât de periculos, pe atât de complicat deoarece are nevoie și de o acoperire legală.

Metoda studiului bibliografic este cea mai potrivită pentru o fază inițială a cercetării, întrucât favorizează identificarea unor probleme nesoluționate sau greșit interpretate vizavi de subcultura criminală, și, ca în cazul oricărei cercetări, face ca să devină „cunoscut ansamblul rezultatelor științifice existente la un moment dat” [3, pag.154].

Pentru a studia impactul subculturii criminale asupra relațiilor de grup sunt binevenite metode sociometrice precum testul sociometric, sociograma, etc., dar și metode de prelucrare/calcul statistic al datelor precum studiul corelației, incidența statistică, etc. Metodele sociometrice au capacitatea „de a dezvălui atât dinamica internă a grupului criminal cât și de a caracteriza membrii acestuia” [7, pag.121], iar metodele statistice sunt favorabile identificării unor legături de cauzalitate. Astfel de metode au utilizat în studiile lor I. Dolea, V. Zaharia, A. Gasparyan, [2,5] ș.a.

Metoda biografică, combinată cu metode analitice, poate fi utilă în identificarea factorilor care determină aderarea unui individ la subkultură și a etapelor importante care marchează trecerea de la infractor simplu, la infractor cu autoritate în mediul interlop. Sunt relevante în special biografiile „*hoților în lege*: titluri acordate de liderii grupărilor criminale aflați la cel mai înalt nivel infracțional la Moscova, în baza unui „cod de reguli” cu circuit închis” [10].

Metode empirice precum observația și experimentul sunt eficiente atât în studierea relațiilor de grup, cât și în determinarea unor tradiții și simboluri ale lumii interlope, a rolului pe care acestea le au în perpetuarea și conservarea subculturii. Deasemenea pentru un studiu eficient sunt indispensabile toate tipurile de metode analitice: analiza calitativă, analiza cantitativă, analiza comparativă, analiza

de conținut, etc. Un demers investigativ în acest segment al criminologiei poate genera rezultate științifice remarcabile și prin concursul unor metode precum: interviul, studiul de caz, etc.

În baza celor expuse, concluzionăm faptul că procesele subculturale din mediul carceral moldovenesc au fost supuse extrem de rudimentar studiului științific, fapt care, în concurs cu pericolul social și impactul lor negativ asupra rutinei carcerale, acutizează necesitatea unui studiu amănunțit cu privire la fenomenul subculturii criminale per ansamblu. În mediul academic autohton puține lucrări avem ca și reper teoretic, însă o bază științifică mult mai solidă identificăm la autorii de limbă rusă, care descriu la fel subculturi criminale de etologie sovietică, dimpotrivă autorii de limbă engleză ne dezvăluie subculturi criminale de proveniență extracarcerală, care au foarte puține elemente comune cu subcultura din Republica Moldova. Având în vedere pe de o parte caracterul ezoteric al subculturii criminale, iar pe de altă parte posibilitățile de abordare interdisciplinară, putem spune că studiul subculturii criminale din mediul carceral autohton impune atât provocări cât și oportunități. Nu în ultimul rând, menționăm că un demers științific vizavi de subcultură cade sub incidența unei diversități metodologice care poate genera rezultate consistente, de o mare importanță teoretică și aplicabilitate practică.

Referințe bibliografice:

1. Bordua D. J., Delinquent subcultures: sociological interpretations of gang delinquency. În: *The annals of The American Academy of Political and Social Science*. [citată 25.02.2022] Disponibil: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/66990/10.1177_000271626133800113.pdf?sequence=2
2. Dolea I., Zaharia V., Securitatea personală în mediul penitenciar, Chișinău-IRP: Ed. Cartea Juridică, 2014, 96 pag.
3. Donos V., Documentarea ca metodă de realizare a cercetării doctorale. În: *Legea și Viața*, iunie-iulie 2020, pag. 53-57.
4. Fatsis L. Criminal subculture or public counterculture? A critical investigation into the criminalisation of black musical subcultures. [citată 25.02.2022] Disponibil: https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/6897417/Grime_Criminal_Subculture_or_Public_Counterculture.pdf
5. Gasparian A., ș.a., Baseline study into criminal subculture in prisons in the Republic of Moldova, citată [25.02.2022] Disponibil: <https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111>
6. Mărgărint T. Viața în detenție. Antropologia cotidianului. În: *Revista de Etnologie și Culturologie*, vol. XXVII, anul 2020, pag. 117-123.
7. Martinez Romera D. D., Sociometria, una metodología al servicio de la investigación en el aula de ciencias sociales. În: *Propuestas multidisciplina-*

- res de innovacion e intervencion educativa, Universidad Internacional de Valencia*, 2018, pag.120-128.
8. Moraru V., Rusu O. Direcțiile de activitate a asistentului social în instituțiile penitenciare. În: *Revista Națională de Drept*, nr.4, aprilie, 2009, pag. 23-30.
 9. Nwalozie C. J., Rethinking subculture and subcultural theory in the study of youth crime. În: *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology*, January 2015, Vol. 7: 1-16. [citat: 25.02.2022]. Disponibil: <http://www.jtpcrim.org/JAN2015/CNwalozie.pdf>
 10. Rise Moldova, CV-ul unui hoț în lege. [citat 25.02.2022]. Disponibil: <https://www.rise.md/cv-ul-unui-hot-in-lege/?lang=ru>
 11. Rusu O. Generalități privind evoluția și conținutul subculturii criminale. În: *Analele Științifice ale „Academiei Ștefan cel Mare” a MAI RM: Științe Juridice*, nr.VII-anul 2007, pag. 147-150.
 12. Rusu O. Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului, Chișinău: Ed. Cartea Militară, 2019, 284 pag.
 13. Șubelic L. Subcultura criminală în spațiul ex-sovietic. În: materialele conferinței științifico-practice internaționale din 26 iunie 2018. [citat 25.02.2022]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/image_file/449-455_1.pdf
 14. Wolfgang M. E., Ferracuti F., *The subculture of violence: Towards an integrated theory in criminology*, London: Tavistock Publications, 1967, 412 pag.
 15. Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс, Москва: Волтерс Клувер, 2010, 240 с.
 16. Пастушеня А.Н. *Криминальная психология*, Минск: Издательство МИУ, 2007, 176 с.
 17. Пирожков В. Ф. *Законы преступного мира молодежи*, Тверь, 1994, 323 с.